

**O`SMIRLIK YOSHIDAGI O`QUVCHILARNING XULQ-ATVORI VA
PSIXO-FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti

1-bosqich talabalari

Numonov Aziza

Madrimova Yulduzxon

Email: azizanumonova332@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada o`smirlik davrining xulq-atvori va psixofizologik xususiyatlari, ularning bilish jarayonlari, ematsional hayoti, o`smirlar shaxsining tarkib topishi va bu davrda o`quvchilarning o`qish faoliyati va kasb tanlash masalalari batafsil bayon etilgan.

Kalit so`zlar: o`smirlik, psixologik, psixofizologik, balog`at yoshi, psixika, krizis davri, rivojlanish, imitatsiya

O`qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o`smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muhimdir.

O`smirlik davri asosan 11-15 yoshdagi bolalarni o`z ichiga qamrab oladi, ya'ni 5-8 sinf o`quvchilarini. O`smir o`quvchilarni ta'lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va xususiyatlarini ba'zan yetarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi. o`smirlik □ bolalikdan kattalikka o`qitish davri bo`lib, fiziologik va psixologik jihatdan o`ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma`naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O`smirlik balog`atga etish davri bo`lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taallukli chigal masalalarning paydo bo`lishi bilan ham xarakterlanadi Bu Yoshda o`smir rivojida keskin

oʻzgarishlar roʻy bera boshlaydi. Bu oʻzgarishlar fiziologik hamda psixologik oʻzgarishlardir. Kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, boʻyga oʻsish bir tekis bormaydi: qiz-bolalar 5-7 sm oʻssalar, oʻgʻil bolalar 5-10 sm oʻsadilar. Boʻyiga qarab oʻsish paysimon ilk suyaklarning uzunlashishi va umurtqa qismining kattalashishi hisobiga roʻy beradi. Ogʻiz boʻshligʻi va halqumdagi oʻzgarishlar oqibatida tovush tembri ham oʻzgaradi. Bu oʻgʻil bolalarda qiz bolalarga nisbatan koʻproq darajada sodir boʻladi. Oʻgʻil bolalarning tovushi vazminroq boʻlib qoladi, doʻrillaydi. Garchi bu davrda mushaklar tez surʻat bilan oʻssa ham, mustahkamlasha ham, lekin baribir oyoq va qoʻl suyaklarining oʻsish surʻati orqada qoladi. Oʻsmirlarda bu xususiyat ularning besoʻnaqay xatti-harakatlarida, yurish-turishlaridagi qoʻpollikka, katta-katta odim tashlashlariga sabab boʻladi. Fiziologik oʻzgarish jinsiy etilishning boshlanishi va bu bilan bogʻliq ravishda tanadagi barcha aʻzolarning mukammal rivojlanishi va oʻsishi, hujayra va organizm tuzilmalarining qaytadan shakllana boshlashida namoyon boʻladi. Organizmdagi oʻzgarishlar bevosita oʻsmir endokrin sistemasining oʻzgarishlari bilan bogʻliqdir. Bu davrda ichki sekretsiya bezlaridan biri gipofiz bezining funksiyasi faollashadi. Uning faoliyati organizm toʻqimalarining oʻsishi va muhim ichki sekretsiya bezlarining (qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va jinsiy bezlar) ishlashini kuchaytiradi. Natijada boʻy oʻsishi tezlashadi, jinsiy balogʻatga etish (jinsiy organlarning rivojlanishi, ikkilamchi jinsiy bezlarning paydo boʻlishi) amalga oshadi. Koʻkrak qafasi ham gavdaning boʻy oʻsishiga nisbatan sekin rivojlanadi. Buning natijasida ayrim oʻsmirlarning elkasi, koʻkragi tor boʻlib qoladi, bu esa oʻz navbatida kislorod etishmasligiga, nafas qisishiga olib keladi. Kislorod etishmasligi natijasida ruhiy faoliyatga putur etadi. Bu davrda yurak kengayishi bilan qon tomirlari ham yoʻgʻonlashadi. Qon aylanish sistemasining qayta qurilishi, vegetativ nerv sistemasidagi barqarorlik qon aylanishini buzadi va oʻsmirda baʼzi qon bosimining ortishi roʻy beradi. Bu davrda ayniqsa jinsiy bezlar faoliyati kuchayadi. Oʻsmirda roʻy beradigan biologik-jismoniy

oʻzgarish natijasida uning psixik dunyosida tub burilish nuqtasi vujudga keladi. Oʻsmirlik Yoshida ularning xulq-atvoriga xos boʻlgan alohida xususiyatlarni jinsiy etilishning boshlanishi bilan izohlab boʻlmaydi. Jinsiy etilish oʻsmir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida taʼsir koʻrsatib, bu taʼsir bevosita emas, balki koʻproq bilvositadir.

Oʻsmirlar oʻzlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular oʻzlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini maʼlum darajada oʻrtoqlari va oʻqituvchilariga koʻrsatishga intiladilar. Bu holatni oddiy kuzatish yoʻli bilan ham osongina koʻrish mumkin. Oʻsmirlik davri «oʻtish davri», »krizis davr», «qiyin davr» kabi nomlarni olgan psixologik koʻrinishlari bilan xarakterlanadi. Chunki, bu Yoshdagi oʻsmirlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda oʻz oʻrnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. Oʻz davrida *L.S. Vigotskiy* bunday holatni «psixik rivojlanishdagi krizis» deb nomlagan. Kichik maktab davridan soʻng bola alohida olingan shaxs sifatida oʻz-oʻziga munosabatini shakllantirish jarayonida asosan ikki bosqichni boshidan kechiradi. Bu bosqichlar oʻsmirlik Yoshini ikki xil davrga - kichik oʻsmirlik davri va katta oʻsmirlik davrlariga toʻgʻri keladi. Birinchi bosqichda oʻsmir oʻzini bola-lardan ajratib, endi oʻzini kattalar olamiga mansubligini taʼkidlamoqchidek boʻladi. Kattalar hayotiga kirishga qiziqish oʻsmirlarning asosiy xarakteristikalarini hisoblanadi. Oʻsmirlik davriga kimningdir xatti-harakatini imitatsiya - qilish xosdir. Koʻpincha ular oʻzlariga tanish va yoqadigan kattalarning xatti-harakatlariga imitatsiya, taqlid qiladilar. Oʻsmirlar nihoyatda taqlidchan boʻlib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan boʻladi. Ular tashqi taʼsirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan boʻladilar. Shuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi taʼsirlarga beriluvchanlik oʻsmirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab boʻladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan boʻladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning, ustozlarning toʻgʻri yoʻlni koʻrsatishlariga qaramay, oʻz fikrlarini

oʻtkazishga harakat qiladilar. Oʻsmirlarga farosatlilik, tejamkorlik, ehtiyotkorlik va uzoqni koʻra bilishlik kabi psixik xususiyatlar hali etishmaydi. Tengdoshlari, Shuningdek, sinfdoshlari guruhida oʻsmir oʻzining kelishuvchanlik xususiyati bilan namoyon boʻladi. Oʻsmir oʻz guruhiga bogʻliq va qaram boʻlgani holda shu guruhning umumiy fikriga qoʻshilishiga va uning qarorini doimo bajarishga tayyor boʻladi. Guruh koʻpincha oʻsmirda «biz» hissining shakllanishiga yordam beradi va uning ichki holatini mustahkamlaydi. Oʻsmir Yoshdagi bola uchun doʻst tanlash juda katta ahamiyatga ega. Oʻsmirlik davrida doʻstlik juda qadrlil hisoblanadi. Doʻstlar doimiy ravishda ruhan, qalban yaqin boʻlishga ehtiyoj sezadilar. Bu ehtiyoj oʻsmir doʻstlarning hol-ahvol soʻrashishi va koʻrishishlarida (qoʻl berib, quchoq ochib koʻrishish) birga oʻtirish va birga yurishga harakat qilishlarida koʻrinadi. Koʻpgana ana shunday juda yaqin munosabatlar, oʻsmirlarning shaxs boʻlib shakllanishida, hamkorlikdagi harakatlarining izi inson qalbi va xotirasida bir umrga saqlanib qoladi.

Shuningdek, *Oʻsmir yoshlarning xulq-atvori va faoliyatlarida baʼzan oʻzlarining kuchlari yetmaydigan qarama-qarshiliklar paydo boʻladi.* Asosiy qarama-qarshilik juda koʻp orzu-tilaklarni vujudga keltiruvchi, jadal ortib borayotgan jismoniy, maʼnaviy va moddiy ehtiyojlar bilan ularni qondirish uchun nihoyatda cheklangan hamda koʻp jihatdan etarli boʻlmagan imkoniyatlari oʻrtasidagi qarama-qarshilikdir. Oʻsmirning oʻz kuchiga toʻla ishonmasligi uni butun vositalar bilan shunchaki oʻzini katta kishi boʻlib qolganligini taʼkidlashga majbur qilibgina qolmay, shu bilan birga bu tuygʻuni etarli baholay olmaslik holatini ham vujudga keltiradi. Bu oʻz navbatida kattalarga qoʻpol munosabatda boʻlish va agressivlikni hamda ota-onalar bilan oʻqituvchilarning maslahat va talablarini pisand qilmaslik kabi xulq-atvor alomatlarini ham keltirib chiqaradi. Shuningdek, ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi. Bu holat ularni ichdan asabiylashishlariga sabab boladi va osmirlik davri krizisi yuzaga keladi. Krizis boladagi mavjud tushkunlik,

yolgizlikka intilish, passivlik yoki aksi, ojarlik, qaysarlik, agressivlik, hayotga salbiy munosabatlarning yuzaga kelishi sifatida namoyon boladi. Bu krizis o'smirning manaviy o'sishi, Shuningdek, psixikasidagi o'zgarishlar bilan ham bog'liqdir. Bunday paytlarda u o'zi singari katta fiziologik, psixologik o'zgarishlar kechayotgan ortogi bilan muloqot qilishga katta ehtiyoj sezadi. Dosti osmirga ijobiy tasir qiladimi yoki uni yo'ldan urib, yomon tasir qiladimi bu narsa uning axloqiy qiyofasi bilan bogliq.

O'smirlik davrida yetakchi faoliyat shaxsiy-intim muloqotdir. O'rtoqlarining ta'siri ostida o'smir o'zining extiyohlari va istaklarini qondirishi mumkin. Agarda bundan qanoatlanish unga katta mamnunlik bag'ishlasa, bunday hollarda uning ba'zi bir harakat yoki qiliqlarga nisbatan bo'lgan tasodifiy qiziqishlari dastavval ishtiyoqqa, undan keyin extiros yoki odatga aylanishi mumkin. Ana shunday yo'l bilan o'quvchilarda, masalan, matematikaga, fizika yoki ximiyaga, duradgorlik, slesarlik yoki qandaydir boshqa bir ishlarga nisbatan ishtiyoq yuzaga keladi, ammo o'quvchilar xuddi shunday yo'l bilan yolg'ochilikka, bezorilikka va boshqa axloqsiz xatti-harakatlarga ham o'rganib qolishlari mumkin. Aynan o'smirlik davridan boshlab, bolalar hayotiy, ilmiy, badiiy bilimlarni kengaytirishga alohida ehtiyoj sezadilar va bunga harakat qiladilar. Bilimli bola tengdoshlari orasida hurmatga sazovor bo'ladi. Bilim o'smirlarga alohida bir quvonch bag'ishlaydi va uning tafakkur qilish layoqatini rivojlantiradi. Bu davrda o'quvchilarga beriladigan o'quv materialining hajmi katta bo'lgani uchun ham uni eslab qolishi yoki bir necha marta takrorlash yo'li bilan o'zlashtirishi qiyin. Buning uchun o'quvchi o'quv materialining mazmunini tahlil qilishi, undagi mantiqiy tuzilishni bilishi muhim. Bu davrda bolalarning idroki, diqqati va tasavvurlari rivojlanadi, lekin bu rivojlanish bolaning o'ziga va atrofdagilarga sezilmagan holda kechadi. SHU bilan birga bu davrda bolaning xotirasi, nutqi, tafakkur jarayonlari ham jadal rivojlanadi. Bu o'zgarishlar atrofdagilarga sezilarli darajada bo'ladi. O'smirlik davrida o'z-o'zini anglash darajasi kengayadi va unda boshqa odamlar, olam

haqidagi bilimlari chuqurlashadi. O`yin faoliyati asta-sekin kamayib, yangi faoliyatlar yuzaga kela boshlaydi. J.Piajening ta`kidlashicha, "ijtimoiy hayot uch narsaning ta`siri- til, mazmun, qoidalar asosida shakllantiriladi". Bu borada o`zlashtirilgan ijtimoiy munosabatlar o`z-o`zidan tafakkurini yangi imkoniyatlarini yaratadi. 11-12 yoshdan boshlab o`smir mantiqiy fikrlab harakat qila boshlaydi va psixik rivojlanishning yangi bosqichi boshlanadi. O`smirlik davrida o`z faoliyatini nazorat etish rivojlana boshlaydi va o`zini-o`zi boshqarishga intilishi kuchayadi. Bir so`z bilan aytganda, o`smirlik davri psixik rivojlanishda keskin burilish davri hisoblanadi. O`smirlik Yoshida, taxminan 13-14 Yoshlarda, bolalarni emotsional kehinmalarida katta o`zgarishlar boshlanadi. SHu Yoshdagi bolalarda ta`lim ta`siri ostida abstrakt-mantikiy va tanqidiy tafakkur ancha o`sadi. O`smirlar dunyo qarashqarashlari bilan bog`liq bo`lgan masalalar bilan qiziqqa boshlaydilar, ularning kamalak va kamolot tashkilotlarida ishtirok qilishlari bunday qiziqishlarning o`shishiga ko`p jihatdan yordam beradi. Mana shularning hammasi xilma-xil intellektual va axloqiy hislarni o`shishi uchun manba bo`lib qoladi. O`smirlarda xayol kuchli ravishda o`sadi. Hislarning o`zi xayolning o`shishiga yordam beradi. va xayolning o`zi ham xilma-xil chuqur emotsional kechinmalarning manbai bo`lib qoladi. Kelajak to`g`risidagi orzular, qahramonlik, romantika- shularning hammasi emotsional kechinmalarning manbaidir. Bu Yoshda o`z-o`ziga baho berish hissi kuchli ravishda o`sadi.

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, taraqqiyotning bu tiklangan tipi o`smirni yangi yosh bosqichi katta maktab yoshiga o`tishga tayyorlaydi. O`smirlik yoshi kishi shaxsining tarkib topish jarayonida alohida o`rin tutadi. Bu davr asosiy davr hisoblanadi. Chunki bu yoshda g`oyat muhim psixologik o`zgarishlar paydo bo`ladi. Har xil psixologiya o`zgarishlar va shaxsning taraqqiyoti, eng avvalo, mana shu shaxsning faoliyat xarakteriga bog`liqdir. O`smirning faoliyati o`qish mehnat va o`yin jarayonlarini o`z ichiga oladi. Mana shu jarayonga to`xtalib o`tamiz.

1. O`smir kichik maktab o`quvchilaridan farq qilgan xolda birinchi bo`lib ilmiy bilishda ishtirok etadi. Uning oldida birinchi faqat ayrim narsa va hodisani emas, barcha narsa va hodisalar uchun umumiy bo`lgan qonuniyatlarni tushunish bo`lib olish uchun ishlatiladi. Agar kimki maktab yoshi asosan narsalar, tabiat va jamiyat hodisalari to`g`risida tasvirlar to`plash yoshidan iborat bo`lsa, o`smirlik yoshida ana shu tabiat va jamiyat hodisalar to`g`risida sistsematik tushunchalar paydo bo`ladi. Beshinchi sinfdayoq ayniqsa oltinchi sinfga kelib fizika, algebra, geometriya, tarix fanlari o`tila boshlanadi. Abstrakt tafakkur tez o`sa boshlaydi. O`quvchilar hodisalarning sabablarini tushunishga hodisalarni ma`lum qonuniyatlar doirasida ifodalashga bu qonuniyatlarda foydalanishga intiladilar.

2. O`smirlik yoshining rivojlanishiga ko`proq mehnat faoliyati ta`sir ko`rsatadi. O`smirlik yoshida mehnat ancha uyushqoqlik xarakterida bo`ladi.

3. O`smirlik shaxsning tarkib etishida o`yin ahamiyatini yo`qotmaydi. O`yin o`smirlik yoshida yuksak ahloqiy tuyg`ularning irodaviy xarakter xislatlarning o`shishiga yordam beradi. O`yin o`smirni intizomli bo`lishga o`rgatadi, o`yin o`ylashga, fahimlashga eslab qolishga biror narsani qilishdan oldin planlashtirishga va diqqatli bo`lishga da`vat etadi. O`smirlik kollektivi boshlang`ich sinf o`quvchilari kollektiviga qaraganda maktabda ham uyda ham, butunlay boshqa o`rin to`tadi. Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarning qiziqishi va faoliyatlari asosan sinf ishlari bilan cheklangan bo`ladi. O`smirlik yoshida va o`quvchilar pioner drujinasining barcha ishlarida esa ishtirok bo`ladilar. Bularning hammasi o`quvchilarni aloqasini tobora murakkablashtirib boradi. Bu yerda eng asosiy narsa shundaki, bu narsalar o`quvchilar kollektivining ko`p qirrali ijtimoiy hayoti bilan yashay boshlaydilar va bu hayotdan o`z o`rinlarini topishga harakat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishonova, Z.T, Komilova N.G. □ Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya □ T-2018-yil

2. Do'smuhamedova. Sh. A. Tillashayxva. X.A. □Yosh davrlari va pedagogic psixologiya□ T-2020-y
- 3.Davletshin M.G.,Do'stmuhamedova SH.A.,Mavlonov M. M,To'ychieva S.M.,
- 4.Yosh va pedagogik psixologiya». T. TDPU,2004 -yil
- 5.Safayev N.S., Mirashirova N. A., Odilova N.G. □Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti□:-T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
6. G`oziyev E. G□. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi) T: O`qituvchi. 1994-y.
7. G□oziyev. E.G□, □Ontogonez psixologiyasi□ T-2020-yil

